

Дата публикации: 2 октября 2021

DOI: [10.52270/26585561_2021_12_14_3](https://doi.org/10.52270/26585561_2021_12_14_3)

Исторические науки

УЧАСТИЕ ДОБРОВОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ КАМПАНИЯХ ПОЗДНЕГО СТАЛИНИЗМА

Берёзкин Дмитрий Александрович¹

¹Аспирант кафедры философии, социологии и истории, Воронежский государственный технический университет, Воронеж, Россия, E-mail: berezkin.boxing@yandex.ru

Аннотация

В статье на основе архивных документов и материалов периодической печати рассматривается вовлечение добровольных спортивных обществ (ДСО) Воронежской области в общественно-политическую жизнь. Спортивные соревнования имели ярко выраженный идеологический характер, призванные подчеркнуть преимущество социалистической системы. Наиболее массовыми были ежегодные Дни физкультурников и соревнования на призы Воронежской областной газеты «Коммуна». Физкультурники участвовали в избирательных кампаниях в Верховные Советы СССР, РСФСР, региональные и местные советы народных судов. Физкультурники являлись активными участниками агитационных бригад, участковых избирательных комиссий. Спортивные соревнования были неотъемлемой частью всех массовых агитационных мероприятий периода позднего сталинизма.

Ключевые слова: спорт, физическая культура, массовые общества, пропаганда, идеология, выборы, общественно-политические кампании, добровольные спортивные общества.

I. ВВЕДЕНИЕ

В России в настоящее время началась реализация федеральной целевой программы «Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года», которая направлена на формирование и реализацию на федеральном, региональном и муниципальном уровнях скоординированной государственной политики в сфере физической культуры и спорта. Ведущим вектором стратегии является межотраслевое и межведомственное взаимодействие, координация и консолидация деятельности заинтересованных федеральных, региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных, научных и образовательных организаций, институтов гражданского общества и экспертного

сообщества.

В рамках приоритетного направления по совершенствованию здоровья и благополучия, а также по повышению уровня жизни населения Российской Федерации посредством занятий физической культурой и спортом предусматривается развитие системы общероссийских физкультурно-спортивных обществ и клубов. Таким образом программа признает спортивные общественные организации важными факторами государственной политики в области физической культуры и спорта.

Спортивные общества являлись важным элементом государственной политики и в советский период.

Хронологические рамки статьи охватывают период с 1945 по 1953 гг.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Основным научным инструментом для получения объективного анализа деятельности добровольных спортивных обществ являлся фундаментальный принцип историзма. Другим важным принципом исследования, который применялся в работе, стал принцип научности, предоставивший возможность провести анализ изучаемой темы на основании неопубликованных архивных и опубликованных источников.

Применение принципа объективности в данной статье определило объективное и нейтральное изучение участия добровольных спортивных обществ в общественно-политических кампаниях на региональном уровне.

Интерес в научной и общественной среде к периоду позднего сталинизма высок. Репрессии, противостояние с Западом в условиях «холодной войны», социально-экономические процессы вызывают интерес как у отечественных, так и у зарубежных исследователей.

Тема общественно-политических кампаний нашла отражение в диссертационных исследованиях Е.С. Гениной, В. А. Гижова, О. А. Кунгиной, Э. Н. Сарваровой, И.В. Филипчук и других.

В той или иной степени, рассматривают участие добровольных спортивных обществ в общественно-политических кампаниях в послевоенный период исследователи Н.И. Баишев, Р.Р. Зарипов, Е.А. Нурдыгин, Т.В. Сарычева, С.А. Рясков и другие.

Важную роль на ход общественно-политических кампаний влиял «образ врага». Данному аспекту послевоенного развития посвящена монография А.В. Фатеева.

Изучение значительного количества разнообразных источников, непосредственно или опосредованно относящихся к объекту исследования, свидетельствует о том, что, несмотря на научную значимость исследуемой проблемы, к настоящему времени лишь отдельные аспекты получили освещение в научной литературе и на данный момент нет специального исследования, в котором был бы комплексно рассмотрен вопрос участия добровольных спортивных обществ в мобилизационных общественно-политических кампаниях в послевоенный период.

По состоянию на конец 1945 г. в Воронежской области действовали 17 областных советов ДСО: «Динамо», «Спартак», «Пищевик», «Медик», «Крылья советов», «Металлург», «Трактор», «Наука», «Мукомол», «Красная звезда», «КИМ», «Сахарник», «Молния», «Трудовые резервы», «Большевик», «Локомотив», «Буревестник». При заводе им. Калинина в Воронеже действовал физкультурный коллектив ДСО «Родина» (ГАОПИ ВО. Ф. 3. Оп.2. Д. 709. Л.12). На ДСО были возложены задачи организации спортивно-массовых спортивных соревнований, в которых принимали участие тысячи физкультурников. В частности, в 1945 г. в спортивно-массовых мероприятиях приняли участие 134 730 человек (ГАОПИ ВО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 709. Л. 27). В областных и районных средствах массовой информации регулярно освящалась спортивная деятельность обществ, агитпоходы, пробеги, эстафеты, районные и областные соревнования по легкой атлетике, лыжам, рукопашному бою и др.

Массовыми спортивными праздниками были ежегодные соревнования на приз газеты «Коммуны», областные физкультурные парады. Первый послевоенный парад собрал 6500 участников. Колонны физкультурников, празднично оформленные знаменами, спортивными флагами, плакатами, демонстрировали политическую мощь системы, победившую нацистскую Германию и милитаристскую Японию (ГАОПИ ВО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 709. Л. 21).

Воронежский областной комитет физической культуры и спорта уделял особое внимание воспитанию физкультурников. Данное направление работы концентрировалось при городских и районных партийных кабинетах и осуществлялось силами пропагандистов. Так, в 1945 г. были проведены 165 лекций на тему «Физическая культура – неотъемлемая часть коммунистического воспитания», «Всесоюзный день физкультурника – день смотра боевых резервов Красной Армии» (ГАОПИ ВО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 709. Л. 20).

В послевоенный период состоялись две больших избирательных кампании в 1946-1947 и 1950-1951 гг.

Первыми состоялись выборы в Верховный Совет СССР (10 февраля 1946 г.), затем в Верховный Совет РСФСР (9 февраля 1947 г), в местные (областные, городские, районные, поселковые и т.п.) советы депутатов трудящихся (21 декабря 1947 г.).

Для проведения агитационной работы на избирательных участках создавались агитпункты, в которых проводились собрания избирателей, встречи с кандидатами в депутаты, агитаторами, лекторами. На агитпунктах агитаторы знакомили избирателей с положениями о выборах в советы депутатов трудящихся, с биографиями кандидатов в депутаты, проводили лекции, беседы по вопросам внутренней и внешней политики, по выполнению планов послевоенной пятилетки, строительству бытовых и промышленных объектов в городе и области. Физкультурники активно привлекались к участию избирательным кампаниям.

Воронежский областной комитет физической культуры разработал план работы, в соответствии с которым проводились походы, соревнования, походы, посвященные выборам в советы различного уровня. В Аннинском районе из числа лучших физкультурников были выбраны 8 агитаторов, которые проводили агитационную работу среди населения, 2 представителя от ДСО включены в состав избирательных комиссий. В Бутурлиновском районе коллектив ДСО «Мукомол» послал лыжников-агитаторов в сельские советы. В Березовском районе физкультурники организовали лыжный пробег между избирательными участками с лозунгами «Все на выборы», «Голосуйте за кандидатов блока коммунистов и беспартийных». В Калаче в лыжном параде участвовало 275 физкультурника с аналогичными лозунгами. В Хохольском районе физкультурники организовали два молодежных вечера, где были проведены гимнастические выступления, игры, танцы. (ГАОПИ ВО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 709. Л. 22-23).

Физкультурники ДСО «Локомотив» поставили своей задачей агитацию среди избирателей, проживающих вдали от избирательных участков. Общество создало летучие агитбригады лыжников в количестве 58 физкультурников. Они обслуживали линейных обходчиков, уточняли списки избирателей. Лыжники ДСО «Трудовые резервы» проводили агитационно-разъяснительную работу в близлежащих селах. Члены ДСО «Динамо» из г. Воронежа провели несколько лыжных походов в колхозы Гремяченского, Березовского, Семилукского, Левороссошанского, Новоусманского, Рождественско-Хавского районов. Физкультурники ДСО «Спартак» организовали лыжный поход по маршруту Воронеж-Липецк, в селах проводили агитацию за блок коммунистов и беспартийных (ГАОПИ ВО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 709. Л. 25-26).

Представители ДСО «Медик», «Наука» и др. вошли и в состав многих избирательных комиссий (Аннинский, Калачеевский и др.). Активную позицию на выборах 1946 г. занимало ДСО «Динамо». 4 лучших спортсмена общества: рекордсмен области по бегу на длинные дистанции и лыжам Предыбайло, лучший шахматист Аристов, лучший стрелок Золотарев, активистка Калинина утверждены членами избирательных комиссий (ГАОПИ ВО. Ф. 2977. Оп. 1. Д. 15. Л. 4.) Руководитель воронежского отделения общества «Динамо» Н.А. Москов был избран депутатом Верховного Совета РСФСР II созыва.

Массовую мобилизацию своих членов в избирательную кампанию осуществило Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству (Осоавиахим). В выборах в Верховный совет СССР приняло участие более 1700 первичных организаций с охватом более 50 тысяч членов. 9 января 1946 г. в Воронеже состоялось собрание 650 активистов общества по координации участия Осоавиахима в выборах. Собрание приняло обращение ко всем членам общества отдать голоса за блок коммунистов и беспартийных. Большая часть райсоветов образовали агитбригады, которые были направлены в колхозы для проведения предвыборной агитации. Предстоящим выборам посвятили и заочные стрелковые соревнования, в которые заявили о своем участии 5000 стрелков. (ГАОПИ ВО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 713. Л. 6).

Выборы в Верховный совет РСФСР 3 совета 18 февраля 1951 г. сопровождались аналогичными спортивно-массовыми пропагандистскими акциями. В период подготовки к выборам привлекались активные члены ДСО. Более 200 членов общества «Буревестник» работали агитаторами в период избирательной кампании беспартийных (ГАОПИ ВО. Ф. 2462. Оп. 1. Д. 35. Л. 65).

16 декабря 1951 года состоялись выборы в народные суды. Партийные и советские органы развернули накануне массовую общественно-политическую кампанию в народных заседателей. Все ДСО принимали активное участие в подготовке и проведении выборов. Так физкультурники ДСО «Спартак» провели два агитпохода в села Россошанского района, доставили литературу, лозунги, плакаты. В походах участвовало 34 общественника. 111 спартаковцев работали агитаторами на избирательных пунктах. Организовались мастер-классы по различным видам спорта, концерты художественной самодеятельности. Силами общества только в Россошанском районе было организовано 25 концертов, из которых – 19 в селах. 24 члена общества были избраны народными заседателями (ГАОПИ ВО. Ф. 2801. Оп. 1. Д. 18. Л. 8).

Спортивные общества включались в социалистические соревнования. В 1949 г. районы Воронежской области развернули социалистическое соревнование за развертывание лучшей физкультурной работы и подъем спортивного мастерства. Весной в области прошел месячник строительства спортивных сооружений, в ходе которого было построено свыше 500 футбольных, волейбольных, городошных, баскетбольных полей, полос для сдачи норм ГТО (Коммуна. 17 июля 1949 г.).

11 декабря 1951 г. Воронежский областной комитет ВКП(б) принял постановление «О фактах очковтирательства в физкультурно-спортивной работе и мерах физкультурных организаций области» (ГАОПИ ВО. Ф. 3. Оп. 27. Д. 510. Л. 18). Данное постановление открыло новую общественно-политическую кампанию. Во всех физкультурных организациях проводились отчетные собрания, обновлялись комитеты, проводился переучет членов. На собраниях резко критиковались факты очковтирательства руководителями первичных организаций. В частности, на отчетно-выборном собрании ДСО «Искра» выступавшие в прениях подвергли критике работу совета за недостаточное руководство отдельными коллективами, за плохую организацию массовых мероприятий (Добринский район), слабую воспитательную и организационную работу (Байчуровский район) (Коммуна. 16 февраля 1952 г.).

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С первых дней советской власти среди главных задач государства было воспитание «нового» человека, что предполагало и формирование новой культуры быта, важным элементом которой являлась физическая культура. Добровольные спортивные общества играли существенную роль в развитии физкультуры и спорта в СССР, в целом, в Воронежской области, в частности.

Прерванные Великой Отечественной войной, массовые физкультурные праздники и зрелища возобновились. Спортивные общества и физкультурники стали проводниками государственной политики и активно включались в различные общественно-политические кампании.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Баишев Н. И. Спортизация советской провинциальной повседневности в 1930-1960-е гг.: на примере Куйбышевской области: дис. ... канд. ист. наук. Самара, 2016. 352 с.

Генина Е. С. Кампания по борьбе с космополитизмом в Сибири: 1949-1953 гг.: дис. ... д-р ист. наук. Кемерово, 2009. 420 с.

Гижов В. А. Идеологические кампании 1946-1953 гг. в российской провинции: По материалам Саратовской и Куйбышевской областей: дис. ... канд. ист. наук. Саратов, 2004. 211 с.

Годовой отчет о спортивно-массовой работе Облсовета Всесоюзного физкультурно-спортивного общества «Динамо» за 1946 год. // ГАОПИ ВО. Ф. 2977. Оп. 1. Д. 15. 10 л.

Годовой отчет областного совета общества «Спартак» о развитии физкультуры и спорта за 1951 // ГАОПИ ВО. Ф. 2801. Оп. 1. Д. 18. 33 л.

Зарипов Р. Р. Становление и развитие системы добровольных оборонных организаций Татарстана в советский период: дис. ... канд. ист. наук. Казань, 2010. 203 с.

Зубкова Е. Ю. Общественные настроения в послевоенной России, 1945 - 1953 гг.: дис. ... д-р. ист. наук. М., 2000. 508 с.

Информация, отчеты райкомов о выполнении постановления обкома партии по физкультурно-спортивной работе // ГАОПИ ВО. Ф. 3. Оп. 27. Д. 510. 69 л.

Кунгина О. А. Политико-идеологические кампании в отношении вузовской интеллигенции г. Молотова в 1945 - 1953 годы: дис. ... канд. ист. наук. Пермь, 2014. 295 с.

Нурдыгин Е. А. Развитие физической культуры и спорта в Пензенской области: 1941-1953 гг.: дис. ... канд. ист. наук. Пенза, 2016. 210 с.

Отчеты и выборы в коллективах спортобщества «Искра» // Коммуна. 16 февраля 1952 г.

Отчеты о работе Воронежского Облсовета «Буревестник» за 1949, 1950, 1951 годы // ГАОПИ ВО. Ф. 2462. Оп. 1. Д. 35. 76 л.

Отчеты, справки райкомов ВКП(б) по выполнению постановлений обкома партии о проведении отчетно-выборных собраний и улучшении работы в организациях Осоавиахима, состоянии военно-оборонной работы в районах области. Том. 1 // ГАОПИ ВО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 713. 190 л.

Праздник молодости и спорта // Коммуна. 17 июля 1949 г.

Рясков С. А. Социокультурное развитие закрытых городов Урала: Вторая половина 1940-х-середина 1980-х годов: дис. ... канд. ист. наук. Екатеринбург, 2004. 233 с.

Сарварова, Эльвира Назировна. Массовая политическая пропаганда в 1945-1956 гг.: на материалах Башкирской АССР: дис. ... канд. ист. наук. Уфа, 2006. 223 с.

Сарычева, Татьяна Валерьевна. Становление и развитие советской системы физической культуры в Западной Сибири: 1920-1991 гг.: дис. ... д-р. ист. наук. Томск, 2017. 1000 с.

Справки, отчеты, сведения обкому ВКП(б) по выполнению постановления обкома ВКП (б) «О подготовке и проведения Всесоюзного дня физкультурника», работе комитета по делам физической культуры и спорта, проведении профсоюзно-комсомольского лыжного кросса и др. // ГАОПИ ВО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 709. 702 л.

Стругова М. Р. Социальные процессы в послевоенном советском обществе (1945-1953 гг.): на примере Краснодарского края: дис. ... канд. ист. наук. Краснодар, 2007. 265 с.

Устинова Л. В. Общественно-политические процессы в российской провинции: 1943-1953 гг.: на примере Курской области: дис. ... канд. ист. наук. Курск, 2007. 193 с.

Фатеев А. В. Образ врага в советской пропаганде. 1945 – 1954 гг. М. : [б. и.], 1999. 261 с.

Филипчук И. В. Общественно-политическое развитие Горьковской области в 1946-1960 гг.: дис. ... канд. ист.. Нижний Новгород, 2011. 262 с.

Gladkikh O.V., Ermilova O.Yu., Zobova O.A., Borlyuk I.A., Shcherbinina L.I. The value of physical culture and sports in the student environment in modern Russia // Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research. 2019. № 2 (4). P. 82-88.

Ermolova E.A., Korablina A.M., Kataeva M.A., Zizemskaya N.I., Doronkin A.V. Sports and recreation activities as an important factor in the education of young people in Russia // Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research. 2020. № 6 (8). P. 3-9.

PARTICIPATION OF VOLUNTARY SPORTS SOCIETIES IN PUBLIC AND POLITICAL CAMPAIGNS OF LATE STALINISM

Berezkin, Dmitry Alexandrovich¹

¹Postgraduate of the Department of Philosophy, Sociology and History, Voronezh State Technical University, Voronezh, Russia, E-mail: berezkin.boxing@yandex.ru

Abstract

On the basis of archival documents and materials from periodicals, the article examines the involvement of voluntary sports societies (DSO) of the Voronezh region in social and political life. Sports competitions had a pronounced ideological character, designed to emphasize the superiority of the socialist system. The most massive were the annual Days of Athletes and competitions for the prizes of the Voronezh regional newspaper "Communa". Athletes participated in election campaigns to the Supreme Soviets of the USSR, RSFSR, regional and local councils of people's courts. The athletes were active participants in campaign teams, precinct election commissions. Sports competitions were an integral part of all mass campaigning events of the late Stalinist period.

Keywords: sports, physical culture, mass societies, propaganda, ideology, elections, socio-political campaigns, voluntary sports societies.

REFERENCE LIST

Baishev N. I. (2016) Sportization of Soviet provincial everyday life in the 1930s-1960s: on the example of the Kuibyshev region: dis. ... candidate of Historical sciences. Samara. 352 p. (in Russ).

Genina E.S. (2009) The campaign against cosmopolitanism in Siberia: 1949-1953: dis. ... doctor of Historical Sciences. Kemerovo. 420 p. (in Russ).

Gizhov V. A. (2004) Ideological campaigns of 1946-1953 in the Russian province: Based on the materials of the Saratov and Kuibyshev regions: dis. ... candidate of Historical sciences. Saratov. 211 p. (in Russ).

Annual report on the sports and mass work of the Regional Council of the All-Union Physical Culture and Sports Society "Dynamo" for 1946. GAOPI VO. F. 2977. Op. 1. d. 15. L. 10. (in Russ).

Annual report of the regional Council of the Spartak society on the development of physical culture and sports for 1951. GAOPI VO. F. 2801. Op. 1. d. 18. L. 33. (in Russ).

Zaripov R. R. (2010) Formation and development of the system of voluntary defense organizations of Tatarstan in the Soviet period: dis. ... candidate of historical sciences. Kazan. 203 p. (in Russ).

Zubkova E. Y. (2000) Public moods in post-war Russia, 1945-1953: dis. ... doctor of historical sciences. M. 508 p. (in Russ).

Information, reports of district committees on the implementation of the resolution of the regional party Committee on physical culture and sports work. GAOPI VO. F. 3. Op. 27. D. 510. L. 69. (in Russ).

Kungina O. A. (2014) Political and ideological campaigns against the university intelligentsia of G. Molotov in the years 1945-1953: dis. ... candidate of Historical sciences. Perm. 295 p. (in Russ).

Nurdygin E. A. (2016) Development of physical culture and sports in the Penza region: 1941-1953: dis. ... candidate of Historical sciences. Penza. 210 p. (in Russ).

Reports and elections in the collectives of the sports community "Iskra". *Kommuna*. February 16, 1952. (in Russ).

Reports on the work of the Voronezh Regional Council "Burevestnik" for 1949, 1950, 1951. GAOPI VO. F. 2462. Op. 1. d. 35. L. 76. (in Russ).

Reports, certificates of the district committees of the CPSU (b) on the implementation of the resolutions of the regional party committee on holding reporting and election meetings and improving work in Osoaviakhim organizations, the state of military defense work in the districts of the region. Volume 1. GAOPI VO. F. 3. Op. 2. d. 713. L. 190. (in Russ).

The feast of youth and sports. *Commune*. July 17, 1949. (in Russ).

Ryaskov S. A. (2004) Socio-cultural development of closed cities of the Urals: The second half of the 1940s-the middle of the 1980s: dis. ... candidate of historical sciences. Yekaterinburg. 233 p. (in Russ).

Sarvarova, Elvira Nazirovna. (2006) Mass political propaganda in 1945-1956: on the materials of the Bashkir ASSR: dis. ... kand. ist. Sciences'. Ufa. 223 p. (in Russ).

Sarycheva, Tatyana Valeryevna (2017) Formation and development of the Soviet system of physical culture in Western Siberia: 1920-1991: dis. ... doctor of historical sciences. Tomsk. 1000 p. (in Russ).

Certificates, reports, information, regional Committee of the CPSU(b) for the implementation of decree of the CPSU (b) "On the preparation and holding of the all-Union day of the athlete", the work of the Committee for physical culture and sports, carrying out Union-Komsomol cross-country skiing, etc. GOPI IN. F. 3. Op. 2. D. 709. L. 702. (in Russ).

Strugova M. R. (2007) Social processes in the post-war Soviet society (1945-1953 gg.): the example of the Krasnodar territory: dis. kand. ist. Sciences. Krasnodar. 265 p. (in Russ).

Ustinova L. V. (2007) Socio-political processes in the Russian province: 1943-1953: on the example of the Kursk region: dis. ... candidate of Historical sciences. Kursk. 193 p. (in Russ).

Fateev A.V. (1999) The image of the enemy in Soviet propaganda. 1945-1954, Moscow: [B. I.]. 261 p. (in Russ).

Filipchuk I. V. (2011) Socio-political development of the Gorky region in 1946-1960: dis. ... cand. ist.. Nizhny Novgorod. 262 p. (in Russ).

Gladkikh O.V., Ermilova O.Yu., Zobova O.A., Borlyuk I.A., Shcherbinina L.I. (2019) The value of physical culture and sports in the student environment in modern Russia. *Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research*. № 2 (4). Pp. 82-88. (in Engl).

Ermolova E.A., Korablina A.M., Kataeva M.A., Zizemskaya N.I., Doronkin A.V. (2020) Sports and recreation activities as an important factor in the education of young people in Russia. *Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research*. № 6 (8). Pp. 3-9. (in Engl).